

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 316.477

DOI: 10.5281/zenodo.8232406

РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА: РЕАЛИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ

КЕРИМИ Кира Мухамедовна,Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: kerimikira@yandex.ru

ЛЫСИКОВА Ольга Валерьевна,

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (Саратов, РФ);

Доктор социологических наук, профессор; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Аннотация. Российский туризм представляет собой как с научной, так и с практической точек зрения масштабное поле эмпирического исследования, включающее разнообразие смысловых видов и социальных практик пространственной мобильности, опирающееся на основные сегменты: внутренний, выездной, въездной. Россия в контексте международного туризма занимает важную нишу и с учетом геополитических реалий стремится использовать новые возможности, преодолевая социально-экономические и политические ограничения. В статье анализируются социальные практики туризма во взаимодействии России с широким спектром стран, с которыми установлены и конструктивно поддерживаются дружественные отношения на основе взаимовыгодного партнерства по целому ряду направлений и отраслей, среди которых важное место принадлежит международному туризму. Туризм развивается там, где путешественникам гарантирована безопасность – ключевая характеристика любой социальной практики, поскольку только в условиях мирного существования развивается туризм во всем видовом многообразии, принося людям ощущения полноты и гармонии жизни, выхода из рутинности и повседневности, пополнения ресурсов личностного развития и нахождения смыслов жизни и деятельности. Авторами исследуются возможности развития международного туризма при активном участии России как системы туристско-рекреационных дестинаций, рассматриваются пути преодоления сложившихся барьеров в методологическом переходе от стратегии «здесь-и-сейчас» к форсайт-мышлению. В статье систематизируются варианты работы с объективными ограничениями, препятствующими позитивной динамике развития международного туризма.

Ключевые слова: Россия, международный туризм, внутренний туризм, устойчивый туризм, туристы, местные жители, социальная практика, пространственная мобильность, реалии, возможности, ограничения, форсайт-мышление

Для цитирования: Керими К.М., Лысикова О.В. Россия в контексте международного туризма: реалии, ограничения, возможности. // *Service plus*. 2023. Т.17. №2. С.36-47. DOI: 10.5281/zenodo.8232406.

Статья поступила в редакцию: 05.06.2023.

Статья принята к публикации: 08.07.2023.

RUSSIA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TOURISM: REALITIES, RESTRICTIONS AND OPPORTUNITIES

Kira M. KERIMI,

National Research Saratov State University (Saratov, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: kerimikira@yandex.ru

Olga V. LYSIKOVA,

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Sociology, Professor; e-mail: olga.lysikova@inbox.ru

Abstract. Russian tourism is both scientifically and practically a large-scale field of empirical research, including a variety of semantic types and social practices of spatial mobility, based on the main segments: internal, outbound and inbound tourism. In the context of international tourism, Russia occupies an important niche and taking into account geopolitical realities, seeks to use new opportunities, overcoming social, economic and political restrictions. The article analyzes social practices of tourism in Russia's interaction with a wide range of countries with which friendly relations have been established and constructively maintained based on mutually beneficial partnerships in a number of areas and industries where an important place belongs to international tourism. Tourism develops where travelers are guaranteed safety. It is a key characteristic of any social practice, because just in conditions of peaceful existence tourism can develop in all its diversity, bringing people a sense of the fullness and harmony of life, getting out of routine and everyday life, replenishing the resources of personal development and finding the meaning of life and activities. The authors explore the possibilities of developing international tourism with the active participation of Russia as a system of tourist and recreational destinations, and consider ways to overcome the existing barriers in the methodological transition from the "here and now" strategy to strategic foresight. The options for working with objective restrictions that impede the positive dynamics of the development of international tourism are systematized in the article.

Keywords: Russia, international tourism, domestic tourism, sustainable tourism, tourists, local residents, social practice, spatial mobility, realities, opportunities, restrictions and foresight

For citation: Kerimi, K.M., Lysikova, O.V. (2023). Russia in the context of international tourism: realities, restrictions and opportunities. Service plus, 17(2), 36-47. DOI: 10.5281/zenodo.8232406. (In Russ.).

Submitted: 2023/06/05.

Accepted: 2023/07/08.

Введение

Российский туризм представляет собой как с научной, так и с практической точек зрения масштабное поле эмпирического исследования, включающее разнообразие смысловых видов и социальных практик пространственной мобильности, опирающееся на основные сегменты: внутренний, выездной, въездной. Россия в контексте международного туризма занимает важную нишу и с учетом геополитических реалий стремится использовать новые возможности, преодолевая социально-экономические и политические ограничения.

В статье представлен анализ социальных практик туризма во взаимодействии России с широким спектром стран, с которыми установлены и конструктивно поддерживаются дружественные отношения на основе взаимовыгодного партнерства по целому ряду направлений и отраслей, среди которых важное место принадлежит международному туризму.

Задача состоит в исследовании возможностей развития международного туризма при активном участии России как системы туристско-рекреационных дестинаций. Рассматриваются пути преодоления сложившихся барьеров в методологическом переходе от стратегии «здесь-и-сейчас» к форсайт-мышлению, систематизируются варианты работы с объективными ограничениями, препятствующими позитивной динамике развития международного туризма.

Стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 года ставит цели, которые включают количественные и качественные показатели эффективности. Ключевым конкурентным преимуществами развития туризма в Российской Федерации названо наличие множества точек притяжения для внутренних и въездных туристов. Эти точки притяжения имеют общемировое значение для развития разнообразных видов туризма, ориентированных на потребителей широкого спектра социально-демографических характеристик. Так, количество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России составляет 18, количество объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО – 11. Российская Федерация по этим показателям занимает в общемировом рейтинге 10 и 4 места соответственно [12].

С целью системного и критического анализа роли России в социальных практиках международного туризма необходимо использовать форсайт-мышление – методологию, позволяющую научно спрогнозировать развитие отрасли в перспективе на 10-15 лет вперед. Концепцию форсайт-мышления и типологию форсайтов активно развивает и популяризирует Д.Н. Песков, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив», специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития. Под форсайтом понимается процесс выработки позиции по отношению к будущему, первый тип форсайта – учебно-образовательный, второй – процесс определения позиций стейкхолдеров, третий – прогнозы по поводу того, как выглядит будущее, которое мы собираемся достичь [11, с. 9]. По мнению Д.Н. Пескова, в основе поиска современной модели образования лежат такие концептуальные тезисы как Интернет и цифровые технологии, технологические стартапы в образовании, гиперконкуренция за таланты и стремительное развитие отраслей; образование как актив; вызовы общества консьюмеризма. Нами поддерживается эта точка зрения, транслируемая Д.Н. Песковым в ходе образовательного интенсива на Летнем острове в Сколтехе (Москва, июль, 2019 г.) и на рабочем интенсиве Зимнего острова в Адлер-арене (Сочи, декабрь, 2020 г.). Особо отметим, что форсайт как методика долгосрочного прогнозирования научно-технологического и социального развития позволяет объединять в диалектическом единстве и взаимосвязи усилия всех стратегически мыслящих и действующих игроков в образовании, науке, технологиях и сервисах, работая на экономику и социальную сферу страны в целом, на сферу туризма, в частности.

Паспорт национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» задает четкие значения за период с 2021 г. по 2025 г. по показателям создания «сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг»: 6.1. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию; 6.2. Экспорт туристских услуг

[10]. Анализ данных позволяет сделать выводы об увеличении числа въездных туристских поездок иностранных граждан в 6,5 раз и росте экспорта туристских услуг в 5 раз. Повышение этих показателей достигается средствами развития туристической инфраструктуры и совершенствования управления в сфере туризма.

Системная политика по развитию внутреннего и международного туризма рассматривается нами как логичный и целерациональный ответ на вынужденное введение ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции и сложную международную обстановку, отягощённую военным противостоянием в Восточной Европе, в результате чего туристическая отрасль стремительно меняет свою конфигурацию: перераспределяются туристические потоки, меняется транспортная логистика, блокируются одни туристические направления и стремительно развиваются другие.

Россия в социальных практиках международного туризма: анализ проблемного поля

Представленная в указе Президента России В.В. Путина от 21 июля 2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» описывает качества и компетенции гражданина РФ к 2030 году. Это «гармонично развитая и социально ответственная личность на основе духовно-нравственных ценностей народов страны, исторических и национально-культурных традиций», а также создание условий для воспитания такого человека [13]. Ценностно-рациональным способом достижения поставленной цели являются путешествия по родной стране и за ее пределами, насыщение туриста новым эмпирическим опытом, который способствует качественным изменениям интеллектуальной, коммуникативной, профессиональной мобильности личности. Важно сделать путешествия безопасными, насыщенными, комфортными.

Несмотря на свою многогранность и перспективность современный международный туризм сталкивается с большим количеством ограничений объективного и субъективного характера, препятствующих его динамичному развитию. На наш

взгляд, основным фактором, сдерживающим развитие международного туризма, является современная геополитическая ситуация, усугубленная военными действиями и агрессивной риторикой ряда социальных институтов и социальных акторов. По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, россияне в конце лета 2022 года были восприимчивы к отношениям окружающих в своих путешествиях на фоне СВО: «Неприятно ехать туда, где тебя могут бойкотировать, обижать, отказываться с тобой говорить по-русски, даже если умеют, но почему-то не хотят» [3]. Данное объективное обстоятельство негативно влияет как на ситуацию в туризме здесь-и-сейчас, так и на планы самих туристов, перестраивающих маршруты поездок, когда на выбор туристско-рекреационной дестинации влияет главным образом не стоимость и комфортность, а безопасность и предсказуемость. Желание или нежелание путешествовать сегодня тесно связано с такими практиками как социальные коммуникации и социальные ограничения, диалектическая взаимосвязь между которыми легко считывается в многочисленных отзывах туристов о своих поездках или планах на их осуществление.

Всероссийский опрос ВЦИОМ от 16-19.09.2021 г. (N=1600), посвященный итогам летнего отдыха 2021 г., показал, что российские туристы за границей отдали предпочтение следующим странам: Абхазии – 37%, Турции – 25%, Кипру – 7%, Казахстану – 5%, Армении – 4%, Беларуси – 4% [7]. Результаты Всероссийского опроса ВЦИОМ 3-4.09.2022 г. «Где провели летний отпуск россияне в 2022 году» (N=1600) подтверждают, что отдых за границей в последние годы для наших соотечественников имеет существенные ограничения из-за эпидемиологической и геополитической ситуации в мире. Летом 2019 г., до пандемии, за границей отдыхали 8% россиян, в период апогея коронавирусных ограничений показатель опустился практически до нуля, но уже в 2021 г. достиг 13%. Летом 2022 г. в других странах отдохнули только 2% наших сограждан. Наиболее популярными направлениями стали следующие: Турция – 34%, Абхазия – 14%, Казахстан – 11%, Таиланд посетили 7% выехавших за границу туристов, Египет – 5%, ОАЭ – 4%, Армению – 4% [8].

На пути осуществления желания путешествовать возникают социальные препятствия, которые В.А. Квартальнов называет реальными и потенциальными барьерами к путешествию. Они многочисленны – это нехватка финансовых средств и высокая стоимость турпутевки, занятость на работе и дефицит времени, проблемы с собственным здоровьем и здоровьем близких, семейные обстоятельства и личные проблемы. В.А. Квартальновым называются такие барьеры как жизненный цикл семьи, дефицит интереса, страх и безопасность [6, с. 108]. Стремление преодолеть эти препятствия, попытка в них разобраться и свети к минимуму являются, на наш взгляд, важным направлением деятельности сотрудников турфирм в индивидуальной консультационной работе со своими клиентами – реальными и потенциальными туристами [9, с. 188].

Практики международного туризма отчетливо демонстрируют наличие многочисленных глобальных и локальных рисков. Понятие «общество риска», берущее начало в недрах индустриального общества, было введено в научный дискурс У. Бекком. Угроза опасности не имеет охранных зон, избирательности и дифференциации в современном мире, ее динамика свидетельствует об опасности для всех [2, с. 7]. Под безопасностью туризма понимаются «безопасность туристов, сохранность их имущества, а также при совершении путешествий нанесение ущерба местному населению, материальным и духовным ценностям общества, окружающей среде, безопасности государства» [12]. В большинстве случаев в процессе социальных практик туризма экстремальная ситуация настигает людей внезапно, что влечет за собой возникновение страхового случая. В среднем по статистике страховой случай возникает с каждым сотым туристом. Риски в туризме существуют коллективные и индивидуальные, вызванные объективными и субъективными факторами; риски бывают сконструированными, ожидаемыми, внезапными.

По результатам Всероссийских опросов ВЦИОМ от 13.11.2019 г. и 26.11.2019 г. (N=1600) относительно регулярно, то есть не менее одного

раза в пять лет отправлялись в путешествие с разными целями 45% россиян, из них 41% путешествовали реже, чем один раз в год, 30% – не менее одного раза в год, 12% – не реже одного раза в полгода, 1% респондентов практиковали поездки ежемесячно. Важно отметить, что 15% заявивших, что они путешествуют, но не по России, абсолютное большинство (81%) хотели бы совершать поездки внутри страны при условии сопоставимого уровня цен и комфорта с зарубежными поездками. Барьерами для путешествий респонденты называют следующие: низкие доходы, дефицит средств на культурно-досуговые цели, неуверенность в завтрашнем дне. О дороговизне турпоездов говорят 64% из тех, кто в последние пять лет не совершал таковых, в категории 45-59-летних эта доля составила 70%. Другим барьером для путешествий респондентами называется отсутствие времени на туризм (20%), при этом наиболее занятой группой оказалась возрастная категория 18-24-летних – 37% [4].

Анализ результатов социологических опросов позволяет сделать вывод, что выбор маршрута и места отдыха туристов обусловлен влиянием как субъективных, так и объективных факторов. В своих поведенческих стратегиях туристы руководствуются личными возможностями и предпочтениями, стремятся учитывать потенциальные риски и угрозы для обеспечения своей безопасности, в сложившихся экстремальных ситуациях действуя по обстоятельствам.

Перспективные страны – туристско-рекреационные дестинации для российских туристов

Далее мы обращаемся к системному анализу кейсов стран – туристско-рекреационных дестинаций, которые представляются наиболее перспективными на период высокого туристического сезона 2023 г. для российских туристов, исходя из следующих основных критериев: дружественное отношение между странами, народами и лояльное отношение к туристам-россиянам; нормативно-правовые основания сотрудничества в сфере туризма; транспортная логистика и отлаженное транспортное сообщение; трансграничное сотрудничество при наличии действующих

международных договоров; емкость локальных туристских рынков.

По данным Всероссийского опроса ВЦИОМ от 13.08.2022 г. (N=1600) на конец лета 2022 г. более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем – 55%, что является максимальным показателем за весь период наблюдений с 2019 г. Второе место с небольшим отрывом занимает Беларусь, положение которой в рейтинге за четыре года заметно укрепилось – 49% респондентов. На третьей позиции разместилась Индия – 22%, сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций. Существенный рывок сделала Турция: в настоящее время 17% россиян считают ее дружественной страной. Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан. Заметно укрепили свои позиции такие стран как Сербия – 11%, Иран – 10%. Впервые

россияне называют ОАЭ – 3%, Саудовскую Аравию – 2%, Пакистан – 2% [5].

Систематизированные в таблице 1 данные взяты из открытых информационных источников: официальные сайты ВЦИОМ, Министерства экономического развития, ТУРПРОМ, сайт Российского союза туриндустрии на предмет количественного и контекстного упоминания на информационных ресурсах анализируемых единиц: «страна», «туризм» за последние четыре года в хронологической последовательности: допандемийный этап, постпандемийный этап, СВО. Подобное сочетание данных из информационных источников позволяет предложить взвешенную оценку развития международного туризма с позиции общественного мнения, органов управления и бизнеса, синхронизировать ретроспективный и перспективный анализ в фокусе перспектив сотрудничества. Выборка стран произведена исходя из принципа приграничного сотрудничества.

Табл. 1 Международный туризм России с дружественными странами: реалии, возможности, ограничения.

Table 1 International tourism in friendly states: realities, opportunities and restrictions

№	Страна	Данные Министерства экономического развития РФ, ВЦИОМ, ТУРПРОМ, РСТ
1.	Туркменистан	Концепция развития круизного туризма в РФ на период до 2024 г. Перспективы и стратегические задачи развития круизного туризма в РФ в Каспийском море – маршрут "Открытие Великого шелкового пути" (11 дней/10 ночей): Баку (Азербайджан), Бэндер-Аббас, Бендер-Энзели, Ноушехр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан), Актау (Казахстан), Астрахань Махачкала, Дербент (Россия), Баку (Азербайджан). Туркмения – страна колоритная, но отправленных за последнее время в страну российских туристов очень мало. Сложности с получением визы являются основной преградой для востребованности туркменских курортов среди иностранных туристов и для развития массового туризма в стране в целом. Для увеличения турпотока необходимо упростить визовый режим, увеличить авиасообщения, открыть международное железнодорожное сообщение.
2.	Узбекистан	За первое полугодие 2022 г. количество туристических поездок российских граждан в Узбекистан составило более 126 тыс. человек. По данным госкомстата Узбекистана, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г. В марте 2022 г. принят План мероприятий по созданию условий для увеличения турпотока между Россией и Узбекистаном. Предусмотрено создание российско-узбекской подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма.

		26.04.2023 г. в ходе двухсторонней встречи заместителя министра экономического развития РФ Д.С. Вахрукова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Б. Асадовым стороны отметили, что интерес населения к поездкам между странами взаимно увеличивается.
3.	Таджикистан	Министр экономического развития России М.Г. Решетников и Председатель Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан К. Муминзод 3.03.2023 г. в Душанбе в рамках рабочего визита Председателя Правительства России М.В. Мишустина подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма. Дорожная карта включает разработку совместных туристских маршрутов и брендов, их продвижение, улучшение условий для взаимного привлечения российских и таджикистанских инвесторов, обмен информацией и опытом работы в области туризма, образовательное сотрудничество, содействие улучшению качества услуг, предоставляемых экскурсоводами и гидами-переводчиками. Между Россией и Таджикистаном – более 150 авиарейсов в неделю из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбургa, Новосибирска, Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Самары, Уфы, Челябинска, Иркутска. Пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется из Москвы, Волгограда в Душанбе, Худжанда, Куляб и др. Турпотоки между Россией и Таджикистаном растут. В 2022 г. Таджикистан посетили более 200 тысяч россиян. Подписано соглашение между АТОР РФ и Ассоциацией Совета по развитию туризма Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере развития туризма. В новых геополитических условиях туристическое сотрудничество России и Таджикистана имеет огромный потенциал. Когда снова открылись воздушные границы после рецессии в туризме двух стран, вызванных пандемией, турпотоки растут с середины 2021 г. За год граждане России совершили чуть менее 100 тыс. турпоездок в Таджикистан. Органы местного управления создают благоприятные условия для посещения страны: российские путешественники пользуются картами «Мир», любыми платежными системами на территории Таджикистана, налажено большое устойчивое количество авиарейсов, открыты пограничные пункты. Имеет потенциал сотрудничество с Узбекистаном по формированию комбинированных турпродуктов, предполагающих посещение россиянами двух стран за одну поездку. В Таджикистане рассчитывают на привлечение MICE- туристов из Урала, Сибири.
4.	Азербайджан	Министр экономического развития России М.Г. Решетников в ходе пленарного заседания XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Баку 17.11.2022 г. заявил, что туризм является важной составляющей в процессе интеграции двух стран. Форум прошел в рамках программы визита Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина в Азербайджан. В соседнем с Азербайджаном российском регионе – Республике Дагестан – на протяжении 48 км прибрежной полосы будет возрожден курорт «Каякент», развиваются прибрежные зоны в районе Махачкалы, Каспийска. Планируется создание Каспийского прибрежного кластера, новых приграничных маршрутов культурно-познавательного, этнографического,

		круизного, яхтенного туризма для стран Каспийской пятерки, между которыми осуществляется около 12 млн. турпоездов в год. Планируется увеличение турпотока в два раза.
5.	Казахстан	Заместитель министра экономического развития России Д.В. Вольвач 13.04.2023 г. принял участие в 19-м заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания России и Сенатом Парламента Республики Казахстан под руководством Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и председателя Сената Парламента Республики Казахстан М. Ашимбаева. Туризм назван наиболее актуальным треком по взаимодействию России и Казахстана. Уникальный туристический потенциал Казахстана позволяет России развивать приграничные турпотоки, создавать конкурентоспособные маршруты. На территории России и Казахстана реализуются совместные туры: «Промелькнувший метеор» с посещением Омска, Павлодара, Алматы, по реке Чаган в Оренбургской области, тур на «Голубые озера» в Тюменской области.
6.	Кыргызстан	Ежегодно страну посещает более 3 млн. туристов. Велико значение безвизового режима с 68-ю странами. Весной 2023 г. Кыргызстан стал Страной-Партнёром Третьего Российского туристического форума «Путешествуй!». Страна рассматривается как активно привлекающая российских туристов и инвесторов.
7.	Беларусь	Первый российско-белорусский туристический конгресс состоялся 13-15.04.2023 г. по инициативе Российского союза туриндустрии и Республиканского союза туристической индустрии Республики Беларусь. Подчеркнута особая роль туристических процессов для развития деловых и социальных связей Союзного государства, рассмотрены возможности интеграции в развитии туризма на законодательном уровне. Межрегиональный турпроект 2020 г. «Западный фасад России» весьма перспективен для развития трансграничного туризма в российско-белорусском приграничье.
8.	Китай	Отражением тенденций развития туризма в Китае и реализации международного туризма с Россией является проект «Красный маршрут», инициатором которого выступила КНР. Регионами-лидерами в реализации проекта с российской стороны стали Ульяновская область, Санкт-Петербург, Москва, Пермский край. Существенным барьером для практической реализации проекта является малочисленность туристских кадров со знанием китайского языка, проблемы со средой проживания для китайских туристов в гостиницах, отсутствие привычной для них китайской кухни.
9.	Грузия	После открытия прямого авиасообщения с Грузией спрос на туры в Грузию увеличился, но не масштабно из-за высокой стоимости билетов. Способом восстановления массового турпотока из России может стать введение дополнительных (чартерных) рейсов. Самое большое количество визитов в Грузию было зафиксировано в 2018 году и начале 2019-го, тогда страну с различными целями посетило свыше 1,2 миллиона россиян. В настоящее время прямая перевозка, отмена визового режима для грузинских граждан и снятие ограничений для туроператоров на формирование и продажу организованного турпродукта в Грузию являются важными предпосылками для восстановления массового турпотока в страну. Примечательны результаты опроса ВЦИОМ, предлагающего сравнить и выбрать вариант дестинации:

		при выборе из двух вариантов отдыха — Республики Сербской или Грузии — около половины россиян отдали бы предпочтение второму варианту (48%), преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (76%) и от 25 до 34 лет (63%), а также представители женской аудитории (53%).
10.	Армения	После значительного спада туристского потока в Армению в последние годы наблюдается восстановление связей и путей сообщения, что позволяет констатировать незначительный, но стабильный рост турпотока. В ближайшее время ожидается экспонентный рост количества турпоездов в Армению.
11.	Турция	В 2019 г. Турция является страной-лидером по выездному туризму россиян. С новой стороны для россиян (отстраивание от концепции «все включено», ориентир на пляжный отдых) развиваются в Турции экскурсионные, гастрономические, фото-, вело-, йога-, яхт-треккинг-туры. Перспективны авторские туры по нескольким локациям, например, Стамбул, Каппадокия, Памуккале, Ликийская тропа; каньонинг с ночевкой на дне одного из них; поездка к древнему затонувшему городу Кекова на морских каяках; недельное путешествие по живописным бухтам Средиземного моря.

Итак, системный и критический анализ данных показал, что упоминание сочетания «страна» и «туризм» варьируется в разных информационных источниках. Каждая из представленных в таблице 1 стран обладает как уникальными природными, культурно-историческими, социально-экономическими ресурсами туризма, так длительными конструктивными взаимоотношениями с Россией, которые характеризуются положительной динамикой в контексте международного туризма. ВЦИОМ при проведении исследований отдает предпочтение анализу отношения России к таким странам как Беларусь, Китай, Армения, Грузия, Турция. С позиции институционализации официальных контактов и сотрудничества в сфере туризма на сайте Министерства экономического развития доминируют Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Компаративный анализ бизнес-среды в сфере туризма по информационным источникам ТУРПРОМ, РСТ демонстрирует практически одинаковый интерес и публикационную активность в отношении двух вышеназванных групп стран.

В контексте перспектив развития выездного туризма все рассматриваемые страны имеют огромный потенциал в качестве туристско-рекреационных дестинаций для приема российских туристов. В плане отсутствия визовых формальностей россияне могут въехать в следующие страны:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Период пандемии на короткое время прервал сформировавшиеся туристические потоки, но после отмены ограничений они постепенно набирают силу, возвращаясь к прежним показателям. Более сдержанная ситуация для развития международного туризма наблюдается в Туркменистане и в Кыргызстане. Для Туркменистана возможностями роста турпотоков станет упрощение визового режима и развитие транспортного сообщения. В случае Кыргызстана необходимы комплексные усилия по модернизации туристской инфраструктуры и повышению качества обслуживания.

Ресурсы международного туризма с участием России

Стратегическим ресурсом развития международного туризма является обеспечение профессиональными кадрами. Абитуриентам и студентам важно осознавать, какие профессии будут востребованы через 5, 10, 15 лет, какую профессию и направление образования оптимально выбрать. В одной из интерпретаций человеческий капитал специалиста в сфере сервиса и туризма может выступать как неценовой фактор туристского спроса. Необходимость адаптации сервиса к потребностям туристов направляющих рынков, отличных по культурным, религиозным, национальным особенностям не вызывает сомнения. В масштабе страны

действующим инструментом реализации межкультурных коммуникаций в туризме в процессах приема и обслуживания туристов выступают «friendlyпроекты». Управлением впечатлениями на местах занимается конкретный сотрудник, конструирующий «социальный портрет туриста», обладающий знаниями о предпочтениях, мотивах, моделях поведения клиента. Согласно Атласу новых профессий [1], наблюдается тенденция к востребованности индивидуальных экскурсионных программ, что требует персонального подхода к запросам клиента и усиления человеческого капитала в разрезе развития компетенций в отношении межкультурных коммуникаций в туристском обслуживании.

Концепция «устойчивого туризма» вошла в научный дискурс в 1990-е годы и получила множество интерпретаций. Остановимся на принципиально значимых моментах устойчивого международного туризма с участием России. Во-первых, туризм является сферой взаимодействия и взаимовлияния трех основных акторов: туриста, местного жителя, профессионала турбизнеса, причем каждый из них может выступать в разных социальных ролях или совмещать их. Во-вторых, характеристика устойчивости туризма подразумевает стабильность, повторяемость и упорядоченность практик, технологий и процедур. В-третьих, в социальных практиках туризма складываются различные варианты взаимодействий субъектов по схеме «свой – чужой – другой». Посредством большего знания, понимания, включенности туриста в не характерную для него реальность происходит постепенное преобразование «чужого», будь то иностранный турист или местный житель, в «другого», когда практика отчуждения сменяется эмпатией,

что является проявлением «мягкого» устойчивого туризма.

Выводы

Сфера туризма претерпевает серьезные изменения уже не первый год. Пережив непростой период пандемийных ограничений, российский туризм столкнулся с новым вызовом: многочисленные санкции и непростая внешнеполитическая обстановка вновь вынуждают туристическую отрасль перестраиваться под давлением внешних факторов.

Туризм развивается там, где путешественникам гарантирована безопасность – ключевая характеристика любой социальной практики, поскольку только в условиях мирного существования развивается туризм во всем видовом многообразии, принося людям ощущения полноты и гармонии жизни, выхода из рутинности и повседневности, пополнения ресурсов личностного развития и нахождения смыслов жизни и деятельности.

Для выработки системной политики международного туризма нами предлагается взаимосвязанный пул мер в стратегии форсайт-мышления. Развитие международного туризма со странами-партнерами весьма целесообразно и перспективно с акцентированием внимания на культурно-познавательном и природном компонентах, духовном развитии подрастающего поколения, популяризации достижений материальной и нематериальной культуры в их диалектической взаимосвязи средствами просвещения, гуманизма, активной пространственной мобильности. Россия в контексте международного туризма занимает важную нишу и стремится использовать новые возможности, преодолевая социально-экономические ограничения и политические барьеры.

Список источников

1. Атлас новых профессий. Агентство стратегических инициатив. М.: «Сколково», 2015.
2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: «Прогресс-Традиция», 2000.
3. Валерий Федоров: отношение россиян к СВО определилось еще в марте. URL: <https://wciom.ru/sobytie/valerii-fedorov-otnoshenie-rossijan-k-svo-opredelilos-eshche-v-marte> (Дата обращения 24.05.2023).
4. Внутренний туризм: курс на расширение. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vnutrennij-turizm-kurs-na-rasshirenie> (Дата обращения 24.05.2023).
5. Друзья и недоброжелатели России на фоне спецоперации. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/druzja-i-nedobrozhelateli-rossii-na-fone-speroperacii> (Дата обращения 24.05.2023).
6. Квартальнов В.А. Туризм. М.: «Финансы и статистика», 2002.

7. Летний отдых 2021: итоги. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/letnii-otdykh-2021-itogi> (Дата обращения 24.05.2023).
8. Летний отдых 2022: приоритетные направления, качество, послевкусие. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/letnii-otdykh-2022-prioritetnye-napravleniya-kachestvo-poslevkusie> (Дата обращения 24.05.2023).
9. Лысикова О.В. Российский туризм: глобальное и локальное: монография / О.В. Лысикова. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2011. - 312 с.
10. Паспорт национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva/ (Дата обращения 24.05.2023).
11. Песков Д.Н. Форсайт образования 2030 // 14 лекций о будущем / АСИ. – Екатеринбург: «Издательские решения», 2017. - Т. 3.
12. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/fb8a4b084460e064e787d6f199dba82e/strategiya_razvitiya_turizma.pdf (Дата обращения 24.05.2023).
13. Указ Президента России от 21 июля 2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (Дата обращения 26.05.2023).

References

1. Luksha, P., Luksha, E. et al. (2015). *Atlas novykh professiy [Atlas of new professions]*. Moscow: Skolkovo, Agency for Strategic Initiatives. (In Russ.).
2. Beck, W. (2000). *Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modern [Risk society. On the way to another modern]*. Moscow: "Progress-Tradition", 2000. (In Russ.).
3. Valeriy Fedorov: Otnoshenie rossiyan k SVO opredelilos eshche v marte [Valery Fedorov: the attitude of Russians to the SVO was determined back in March]. *VCIOM (Russian Public Opinion Research Center)*. URL: <https://wciom.ru/sobytie/valerii-fedorov-otnoshenie-rossijan-k-svo-opredelilos-eshche-v-marte> (Accessed 05.24.2023). (In Russ.).
4. Vnutrenniy turizm: kurs na rasshirenie [Domestic tourism: a course for expansion]. *VCIOM (Russian Public Opinion Research Center)*. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vnutrennij-turizm-kurs-na-rasshirenie> (Accessed 05.24.2023). (In Russ.).
5. Dryz.ya I nedobrojatelati Rossii na fone spetsoperatsii [Friends and detractors of Russia against the background of a special operation]. *VCIOM (Russian Public Opinion Research Center)*. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/druzya-i-nedobrozhelateli-rossii-na-fone-specoperacii> (Accessed 05.24.2023). (In Russ.).
6. Kwartalnov, V.A. (2002). *Turizm [Tourism]*. Moscow: «Finances and Statistics». (In Russ.).
7. Letniy otdyh 2021: rezultaty [Summer vacation 2021: results]. *VCIOM (Russian Public Opinion Research Center)*. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/letnii-otdykh-2021-itogi> (Accessed 05.24.2023). (In Russ.).
8. Letniy otdyh 2022: prioritetye napravleniya, kachestvo, poslevkusie [Summer vacation 2022: priority areas, quality, aftertaste]. *VCIOM (Russian Public Opinion Research Center)*. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/letnii-otdykh-2022-prioritetnye-napravleniya-kachestvo-poslevkusie> (Accessed 05.24.2023). (In Russ.).
9. Lysikova, O.V. (2011). *Rossiyskiy turizm: global'noe i local'noe [Russian Tourism: Global and local]: monograph*. Saratov: State Technical University of Saratov. (In Russ.).
10. *Passport natsionalnogo proyekta «Turizm i industriya gostepriimstva» [Passport of the national project «Tourism and hospitality industry»]*. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_proekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva/ (Accessed 24.05.2023). (In Russ.).
11. Peskov, D.N. (2017). *Forsayt obrazovaniya 2030 // 14 lektsiy o budushchem / ASI [Foresight of education – 2030 // 14 lectures about the future / ASI]*. Vol. 3. Yekaterinburg: Publishing house «Izdatel'skie resheniya». (In Russ.).
12. *Strategiya razvitiya v Rossiyskoy Federatsii na period do 2035 goda, utverjdenaya Rasporyajeniem Pravitel'stva RF ot 20.09.2019 No. 2129-r. [The strategy of tourism development in the Russian Federation for the period up to 2035, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation dated 20.09.2019 No. 2129-R.]*. URL:

https://www.economy.gov.ru/material/file/fb8a4b084460e064e787d6f199dba82e/strategiya_razvitiya_turizma.pdf (Accessed 24.05.2023). (In Russ.).

13. Ukaz Prezidenta Rossii ot 21 iulya 2020 «O natsional'nyh tselyah razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda» [Decree of the President of Russia dated July 21, 2020 «On the national development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030»]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (Accessed 05.26.2023). (In Russ.).